

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Аманов Абдоржон Абдуллаевич
Ўзбекистон Республикаси
Ички ишлар вазирлиги
Малака ошириш институти
профессори

Аннотация Мақолада ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигининг ҳуқуқий асослари хусусида фикр юритилиб, мазкур фаолиятни янада самарали ташкил этишга оид таклиф ҳамда тавсиялар билдирилган.

Таянч сўзлар: Ички ишлар вазирлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари, фуқаролик жамияти институтлари, ҳамкорлик, ҳуқуқий асос.

Мамлакатимизда бугунги кунда амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий негизларидан бирини ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самарадорлигини ошириш, уларнинг сабаблари ва келиб чиқишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқий маданияти ва онгини юксалтириш ҳамда уларда жамиятда ўрнатилган ҳуқ-атвор қоидаларига риоя этиш руҳини шакллантириш ташкил этади. Хусусан, ушбу вазифаларни амалга ошириш эса, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари зиммасига юклатилган асосий ҳамда долзарб вазифалардан бири ҳисобланиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида ички ишлар органларининг, унинг таркибида эса, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг муносиб ҳиссаси бор. Шунингдек, ушбу жараёнларда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг

фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги ўзига хос аҳамиятга эга ва ушбу ҳамкорликни самарали амалга ошириш эса, бугунги куннинг муҳим ва зарурий талабларидан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳам қонун устуворлигини таъминлашда, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жинойтчиликка қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишда жамоатчилик билан алоқаларни янада мустаҳкамлаш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлиги борасидаги ишларни янги босқичга кўтариш муҳимлигини алоҳида қайд этиб ўтган эди¹.

Айтиш мумкинки, мамлакатимиз тараққиётининг бугунги босқичида давлат органлари билан бир қаторда нодавлат сектори, яъни фуқаролик жамияти институтларининг ўрни ва роли ортиб, жамият ҳаётидаги долзарб масалаларнинг ечимини топишда уларнинг иштироки ҳам кенгайиб бормоқда. Бу ижтимоий ҳаётнинг муҳим тенденциясидир. Ўзбекистон босиб ўтган кейинги йиллар аҳоли кенг қатламлари қўллаб-қувватланаётган турли хил фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотларининг жадал ривожланиш даври бўлди. Ва бу жараён изчил кенгайиб бормоқда². Хусусан, жамиятни демократлаштириш ва янгиланиш жараёнларида фуқаролик жамияти институтлари (ўзини ўзи бошқариш органлари, сиёсий партиялар, оммавий ижтимоий ҳаракатлар, касаба уюшмалари, жамоат бирлашмалари ва фондлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари)нинг фаол иштирок этиши мамлакатда истиқомат қилувчи ҳар бир инсон ҳаётига дахлдор масалалар ечимида муҳим аҳамиятга эга, давлат келажагини белгиловчи

¹ *Мирзиёев Ш.М.* Қонун устуворлиги – инсон манфаатларини таъминлашнинг муҳим омили // Халқ сўзи. 2017 йил 8 январь; Ички ишлар органлари фаолияти тизимида мавжуд муаммо ва камчиликлар, истикболдаги вазифалар // Халқ сўзи. 2017 йил 10 февраль.

² *Латинов Б.И.* Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш. Ю.ф.б.ф.д. (PhD) диссертацияси. – Т. 2019. – Б. 18.

муҳим омилдир³. Мутахассислар тўғри қайд этганидек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг самарали йўлга қўйилиши ҳам фуқаролар, жамият, давлат манфаатларини рўёбга чиқаришга, манфаатлар мувозанати ва уйғунлигини таъминлашга хизмат қилади⁴.

Айтиш мумкинки, жамият ижтимоий ҳаётида ўзаро муносабатларга киришадиган субъектлар фаолиятини тартибга солувчи тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мавжудлиги ҳам улар фаолиятида самарадорликка эришишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Хусусан, бугунги кунда мамлакатимизда ушбу субъектларнинг ўзаро самарали ҳамкорлигини ташкил этиш бўйича ҳам тегишли ҳуқуқий асослар яратилган.

Мазкур ҳамкорликнинг ҳуқуқий асослари хусусида тўхталганда, аввало Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси⁵ни қайд этишимиз мақсадга мувофиқдир. Унда қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари мумкинлиги қайд этилган. Мазкур конституциявий норма ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар (хусусан, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг) ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг энг муҳим ҳуқуқий асосидир ҳамда ушбу йўналишга консти-туциявий мақом берилганлигини ҳам алоҳида эътироф этиш лозим.

Ўзбекистон Республикасининг «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»⁶ги қонунининг 4-моддасида эса, давлат нодавлат нотижорат

³ Бафоев Ф., Шукруллаев Ю., Воҳидова М. Жамиятни демократлаш ва янгилаш тобора чуқурлашиб бораётган жараён сифатида // Фуқаролик жамияти, 2014, 2-сон – Б. 7.

⁴ Жалилов А., Мухаммадиев У., Жўраев Қ. ва бошқ. Фуқаролик жамияти асослари. – Т., 2015. – Б.120-124.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

ташкilotларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлайди, уларга ижтимоий ҳаётда иштирок этиш учун тенг ҳуқуқий имкониятлар яратиб беради. Нодавлат нотижорат ташкilotларининг алоҳида ижтимоий фойдали дастурларига давлат кўмак кўрсатиши мумкин» деб, белгиланган. Хусусан, нодавлат нотижорат ташкilotлари ижтимоий ҳаётнинг турли масалаларига доир ташаббуслар билан чиқиш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларига таклифлар киритиш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг қарорларини ишлаб чиқишда қонунчиликда назарда тутилган тартибда иштирок этиш, ўз фаолияти тўғрисида ахборот тарқатиш каби ҳуқуқларга эга. Мазкур қоидалар фуқаролик жамияти институтларининг давлат органлари, шу жумладан, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари билан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга оид ҳамкорлигининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини акс эттиради.

Шунингдек, мамлакатимизда энг йирик ва катта нуфузга эга фуқаролик жамияти институтларидан бири бўлмиш фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»⁷ги қонунида ҳам ушбу йўналишдаги ҳамкорликка оид нормаларнинг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Жумладан, қонуннинг 11-моддаси биринчи қисми еттинчи хатбошисида, «ички ишлар органлари таянч пунктлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича инспекторларининг ҳисоботларини белгиланган тартибда эшитади» деб, йигирма еттинчи хатбошисида, «фуқаролар йиғини ҳудудида хотин-қизлар ва болаларга нисбатан тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган ёхуд бундай тазйиқ ўтказиш ва зўравонлик содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлашда, шунингдек бундай шахслар билан олиб бориладиган профилактика ишларида иштирок этади» деб, 13-моддаси 3-қисм бешинчи хатбошисида, «оммавий-сиёсий, маънавий-маърифий, маданий, спорт

⁷ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси. – 2013. – № 4. 96-модда; – 2016. – № 4. 125-модда.

тадбирларини ва бошқа тадбирларни, ... ўтказишда, ... давлат органларига кўмаклашади» деб, саккизинчи хатбошисида «ёш авлодни тарбиялаш масалалари юзасидан таълим муассасалари билан ҳамкорлик қилади» деб белгиланган. Шу билан бирга, ушбу модданинг 3-қисмида фуқаролар йиғини кенгашининг бевосита ҳуқуқбузарликларни олдини олишдаги ваколатлари ва ҳамкорлигига оид нормаларнинг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Жумладан, олтинчи хатбошисида, «хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга, уларнинг жамият ҳаётидаги, оилада маънавий-ахлоқий муҳитни шакллантиришдаги, ёш авлодни тарбиялашдаги ролини оширишга қаратилган чора-тадбирларни кўради»; еттинчи хатбошисида, «рўйхатдан ўтмаган диний ташкилотлар фаолият кўрсатишининг олдини олиш, фуқароларнинг диний эътиқод эркинлиги ҳуқуқига риоя этилишини таъминлаш, диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўймаслик юзасидан чора-тадбирларни кўради, виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликка риоя этилиши билан боғлиқ бошқа масалаларни кўриб чиқади»; ўн тўртинчи хатбошисида, «тегишли ҳудудда жамоат тартибини ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда, шу жумладан фуқароларнинг келиши ва кетишини ҳисобга олишни ташкил этишда, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир ишларда ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга кўмаклашади»; йигирма учинчи хатбошисида, «озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод этилган шахсларни ижтимоий-меҳнат реабилитацияси ва жинойтчиликнинг олдини олишга доир тадбирларни ижтимоий мослашув марказлари билан биргаликда амалга оширади»⁸ деган қоидалар акс этган.

⁸ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2013. 29 апрель. – № 17. 220-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Аxbоротномаси. – 2013. – № 4. 97-модда.

Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»⁹ги қонунининг 21-моддаси «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари ва фуқароларнинг хуқуқбузарликлар профилактикасидаги иштироки» деб номланиб, мазкур моддада фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг хуқуқбузарликлар профилактикасидаги иштироки ҳамда нодавлат ноижорат ташкилотлари ва фуқаролар хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи органлар ва муассасаларга кўмаклашиш ҳамда зарур ёрдамни кўрсатиш йўли билан хуқуқбузарликлар профилактикасида иштирок этиши мумкинлиги қайд этилган.

Ўзбекистон Республикасининг «Ижтимоий шериклик тўғрисида»¹⁰ги қонунининг 3-моддасига асосан: «Ижтимоий шериклик давлат органларининг нодавлат ноижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини, шу жумладан, тармоқ, ҳудудий дастурларни, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган бошқа қарорларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш борасидаги ҳамкорлигидир» деб белгиланган. Мазкур норма асосида ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фуқаролик жамияти институтлари билан хуқуқбузарликларнинг олдини олишда ўзаро ҳамкорликка киришиши мумкин. Хусусан, бугунги кунда ички ишлар органлари фуқаролик жамияти институтлари билан тегишли ҳудудларда вояга етмаганлар спортини ривожлантириш, муқаддам судланган шахсларни ишга жойлаштириш бўйича меҳнат ярмаркаларини ташкил этилиши каби амалий ишларини мисол сифатида келтиришимиз мумкин. Шу билан бирга мазкур қонун ҳужжатини ички ишлар органлари

⁹ Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлигининг ҳуқуқий асосларини бойитиш нуқтаи назаридан янада такомиллаштириш масадга мувофиқдир. Яъни, қонуннинг «Ижтимоий шериклик соҳалари» деб номланган 5-моддасига ҳуқуқбузарликларни олдини олиш йўналишига оид қоидаларни киритиш, яъни, қонуннинг 5-моддаси 1-қисми 11-хатбошида *«ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва уларга қарши курашиш»* деб қайд этиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги «Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»¹¹ги Фармонида «давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг манзилли ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш борасидаги ўзаро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш» масаласига алоҳида урғу берилганлиги ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Айтиш мумкинки, юқорида қайд этилган қонун нормаларидаги «давлат органлари» умумий маънода «давлат» мақомини англатмоқда. Биз буни бевосита ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятига ҳам татбиқ этишимиз мумкин. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида»¹²ги қонунининг 12-моддасида Вазирлар Маҳкамасининг нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ўзаро муносабатларига оид нормалар ўз ифодасини топган бўлиб, унга асосан: «Вазирлар Маҳкамаси ўз ваколатига кирувчи масалалар юзасидан нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик қилади ва қонун ҳужжатларига мувофиқ уларга зарур кўмак кўрсатади» деб белгиланган. Ўзбекистон Республикасининг ички ишлар вазири

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги «Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

¹² Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

Ўз мақомига кўра Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибига киришини ва айрим масалалар бўйича эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига бўйсунини эътиборга олсак, Вазирлар Маҳкамаси даражасидаги ҳамкорлик улар учун ҳам ўз функционал вазифаларини амалга оширишда тегишли имконият ва шароитлар яратади ҳамда мазкур нормани ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ҳуқуқбузарликларни олдини олишдаги ўзаро ҳамкорлигига оид муҳим норма сифатида баҳолашимиз лозим. Бу эса мазкур субъектларнинг ушбу йўналишдаги ҳамкорлигини ҳуқуқий тартибга солинганлигини англатади.

Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»¹³ги қонунининг 9-моддасида «Ички ишлар органлари ўз фаолиятини очик ва шаффоф тарзда, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, бошқа ташкилотлар ва фуқаролар, шунингдек оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда амалга оширади» деб ҳамда 11-моддасида эса, ички ишлар органлари ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиши ҳамда аниқланган жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликларга оид мавжуд материаллар тўғрисидаги ахборотни алмашишни, шу жумладан электрон шаклда алмашишни, шунингдек бошқа ахборотни алмашишни амалга ошириши, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда, жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлашда, жиноятлар ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга чек қўйиш, уларни фош этишда, жиноят ишларини тергов қилишда,

¹³ Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

жиноятчиларни кидиришда, бедарак йўқолганларнинг турган жойини аниқлашда, шунингдек ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ички ишлар органларига ўз ваколатлари доирасида кўмаклашиши шартлиги белгиланган. Келгусида ушбу норманинг қўлланиш доирасини кенгайтириш ва бир вақтнинг ўзида ички ишлар органларининг бошқа давлат органлари ва барча фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этишга оид ҳуқуқий асосларни бойитиш мақсадида модданинг номланишини *«Ички ишлар органларининг бошқа давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги»* деб номлаш ва унинг ички матнидаги *«фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар»* жумлаларини *«фуқаролик жамияти институтлари»* деб ўзгартириш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»¹⁴ги Қарорида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида давлат идоралари ва ташкилотлари фаолиятининг асосий йўналишлари белгилаб берилди. Шу билан бирга, жамоатчилик назоратини кучайтириш, ижтимоий ва давлат-хусусий шерикчиликни ривожлантириш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан тўғридан-тўғри ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига фуқаролар ва жамоат ташкилотларини, шу жумладан уларни моддий ва бошқача тарзда рағбатлантириш орқали жалб этиш механизмларини такомиллаштириш каби бир нечта давлат идоралари ва ташкилотлари фаолиятининг асосий йўналишлари кўрсатиб ўтилди.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»¹⁵ги қарорида ҳам профилактика ишини аҳоли, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликда ташкил этиш, ишни, биринчи навбатда, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишни таъминлашга, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга, фуқароларга қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига муросасизлик муносабатини сингдиришга қаратиш каби ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини оширишга қаратилган вазифалар белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»¹⁶ги қарорида эса, мамлакатда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишларини амалга ошириш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмаларининг энг муҳим вазифаси ҳисобланиши ва жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг мувофиқлаштирилиши ва ташкилий-услубий таъминланишини кучайтириш, мазкур соҳага юклатилган вазифаларни бажаришда ички ишлар органларининг фуқаролик жамияти институтлари ва аҳоли билан яқиндан ҳамкорлик қилиш механизмларини ривожлантириш таъкидланди.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz..>

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2940-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz.>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиси тўғрисида»¹⁷ги Фармони билан тасдиқланган «2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси» нинг «Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари» номли иккинчи устувор йўналишининг 4-банди «Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш» деб номланиб, унда аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва онгини юксалтириш, бу борада давлат тузилмаларининг фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари билан ўзаро самарали ҳамкорлигини ташкил этиш каби мазкур фаолиятнинг ҳуқуқий асосларини бойитишга оид муҳим қоидалар белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022 – 2026 йилларга мўл-жалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»¹⁸ги Фармонида ҳам аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва онгини юксалтириш, бу борада давлат органларининг фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва таълим ташкилотлари билан ўзаро самарали ҳамкорлигини йўлга қўйиш; коррупцияга қарши курашишда фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, жамоатчилик назоратини олиб боришни қўллаб-қувватлаш» каби мамлакатимиз истиқболи учун муҳим ҳисобланган жараёнларда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигига оид қоидаларнинг акс этгани бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022» – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – <http://Lex.uz>.

фуқаролик жамияти институтларига кўрсатилаётган эътибор ва билдирилаётган ишончининг намунаси дир.

Таъкидлаш лозимки, бугунги кунда юртимизда мазкур ҳамкорликка оид умумий норматив-ҳуқуқий асослар яратилган. Лекин, мазкур қайд этилган норматив – ҳуқуқий асослар ушбу йўналишдаги ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосларини тўлиқ қамраб олаолмайди, яъни уларда мазкур ҳамкорлик тарафларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ёки вазифа ва функциялари, самарали ҳамкорликни амалга оширган тарафларга бериладиган имтиёз ва қафолатлар ҳамда бошқа қоидалар ўз аксини топмаган. Бошқача айтганда, ушбу йўналишдаги самарали ҳамкорликни амалга оширишнинг комплекс механизмларини белгилаб берувчи қонун даражасидаги ягона норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг мавжуд эмаслиги ҳам бугунги кун амалиётига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. Бунинг учун мазкур йўналишдаги самарали ҳамкорликни ташкил этишни тартибга солувчи ва мувофиқлаштирувчи ягона қонун даражасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. Яъни, ушбу ҳамкорликнинг зарурий чегараларини белгилаб берувчи ва мазкур ҳамкорлик муносабатларини комплекс ҳуқуқий тартибга солишга хизмат қиладиган ягона қонун қабул қилишга эҳтиёж мавжуд. Бу фуқаролик жамияти институтлари жадаллик билан юксалиб бораётган бугунги кунда муҳим аҳамият касб этади албатта.

Шу билан бирга, жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва уларга қарши курашиш, уларнинг сабабларини ҳамда содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга жамиятимизнинг ҳар бир аъзоси масъулдир. Бошқача айтганда, ҳуқуқбузарлик – асосан, ҳуқуқ ва муомала лаёқатига эга

субъект томонидан содир этиладиган, ҳуқуқ нормалари талабларига зид келувчи ҳамда шахсга, мулкка, давлатга ва бутун жамиятга зарар келтирувчи ижтимоий хавфли қилмишдир. Унга қарши самарали курашишга эса, ҳар бир жамият аъзоси масъулдир. Хусусан, жамият барча аъзоларининг дахлдорлик ҳиссини шакллантиришда эса, ушбу йўналишдаги ўзаро самарали ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эгадир.

Дарҳақиқат, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги самарали ҳамкорлик жамият ҳаётидаги кўплаб муаммоларни ҳал этишга хизмат қилади. Бу ҳамкорликнинг ҳам ҳуқуқий, ҳам ташкилий-ҳуқуқий асосларини кучайтириш долзарб масалалардан биридир¹⁹. Зеро, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро самарали ҳамкорлик қилганда энг олий мақсадга эришиши ва катта марраларни забт этиш мумкин. Бошқача айтганда, ушбу ҳамкорлик инсоният маданиятининг ривожланишига катта таъсир кўрсатган ва бугун ҳам унинг амалий ифодасини дунё мамлакатлари ижтимоий-сиёсий ҳаётида гувоҳи бўлиб турибмиз.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу йўналишдаги ҳамкорликни кучайтириш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан биридир ва ушбу ҳамкорлик натижаси аввало, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришга, қонунийлик ва ижтимоий адолат тамойилини амалга татбиқ этилишига, жамиятдаги турли муаммоларни ўз вақтида ҳал этилишига, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини рўёбга чиқарилишига, фуқароларнинг фаровон ҳаёт кечирishiга, давлат ва жамиятнинг юксак тараққиётига эришилади. Бир сўз билан айтганда, ушбу йўналишдаги ўзаро самарали ҳамкорлиги жамиятимиз ижтимоий ҳаёти учун ижтимоий зарурат ҳисобланади.

Фойдаланилаган адабиётлар:

¹⁹Гриб В.В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права. – М., 2010. – № 23. – 0,2 п.л. – С. 24-26.

1. Аманов А. Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқбузарликларни олдини олишда фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги: миллий ва хорижий тажриба //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 85-93.
2. Аманов А.А. Янги Ўзбекистон ислоҳотлари даврида ички ишлар вазирлиги жамоат хавфсизлиги департаменти ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолияти ҳуқуқий асосларининг такомиллаштирилиши //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 11-2. – С. 22-29.
3. Аманов А.А. Ички ишлар вазирлиги жамоат хавфсизлиги департаменти ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолияти //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 11-2. – С. 41-47.
4. Аманов А.А. Ички ишлар вазирлиги жамоат хавфсизлиги департаменти ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолияти //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 11-2. – С. 41-47.
5. Аманов А., Куйлиев И. Профилактика хулиганства //Современные подходы и новые исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 15. – С. 151-154.